

РАЗДЕЛ. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5041606>

УДК 349.233

**К ВОПРОСУ О ВОЗМЕЩЕНИИ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА В
ОТНОШЕНИИ РАБОТНИКОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ТРУДОВУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВО ВРЕДНЫХ И ОПАСНЫХ УСЛОВИЯХ ТРУДА**

О.Э. Нигматуллина,

студент 4 курса, напр. «Юриспруденция», профиль «Правоохранительная
деятельность»

Е.М. Рузаева,

научный руководитель,
к.ю.н., доц. кафедры гражданского права и процесса
ОГУ,
г. Оренбург

Аннотация: Статья посвящена возмещению материального вреда в отношении работников, осуществляющих трудовую деятельность во вредных и опасных условиях труда. Проведен тщательный анализ применения положений статей Трудового кодекса и законодательства Российской Федерации, основываясь на положениях судебной практики.

Обнаружена тенденция к уменьшению суммы возмещения работникам, рассмотрены неправомерные действия работодателя, заключающиеся в несоответствующем обеспечении условий труда, а также уклонения работодателя от выплаты причитающейся суммы морального вреда.

Указывается важность оценки судом всех обстоятельств в разрешении дела, в том числе вины работодателя в причинении морального вреда работнику. Обосновывается вывод о том, что необходимо разработать и согласовать отдельный порядок определения размера компенсации морального вреда для рассматриваемой категории лиц, который позволит соблюсти интересы работника.

Ключевые слова: трудовое законодательство, трудовые споры, возмещение вреда, моральный вред, ответственность работодателя, жизнь и здоровье работника, вредные и опасные условия труда

ON THE ISSUE OF COMPENSATION FOR NON-PECUNIARY DAMAGE IN RESPECT OF EMPLOYEES ENGAGED IN LABOR ACTIVITIES IN HARMFUL AND DANGEROUS WORKING CONDITIONS

O.E. Nigmatullina,

4th year student, direction «Jurisprudence», profile «Law enforcement»

E.M. Ruzaeva,

Research Supervisor,

Candidate of Law, Associate Professor, of the Department of Civil Law and

Procedure,

OSU,

Orenburg

Annotation: The article is devoted to the compensation of material damage in respect of employees engaged in labor activities in harmful and dangerous working conditions. A thorough analysis of the application of the provisions of the articles of the Labor Code and the legislation of the Russian Federation, based on the provisions of judicial practice, was carried out.

A tendency to reduce the amount of compensation to employees is found, illegal actions of the employer consisting in inadequate provision of working conditions, as well as the employer's evasion from paying the amount of non-pecuniary damage due are considered.

The importance of the court's assessment of all the circumstances in the resolution of the case, including the employer's guilt in causing moral harm to the employee, is indicated. The author substantiates the conclusion that it is necessary to develop and agree on a separate procedure for determining the amount of compensation for non-pecuniary damage for the category of persons under consideration, which will allow to observe the interests of the employee.

Keywords: labor legislation, labor disputes, compensation for harm, moral harm, employer's responsibility, life and health of the employee, harmful and dangerous working conditions

Современный Трудовой кодекс РФ (далее ТК) качественно изменился по сравнению с КЗоТ РСФСР от 1971 года [11]. Так, в усовершенствованное законодательство, впервые была включена статья 237 ТК РФ, которая определила основные положения возмещения морального вреда, причиненного работнику.

Понятие вреда, в существующих юридических источниках и литературе, имеет разные интерпретации. Согласно Постановлению Правительства РФ от 17 августа 2007 года № 522 «Об утверждении Правил

определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека» – вред здоровью определяется как нарушение анатомической целостности и физиологического функционирования органов и тканей человека, вызванное воздействием физических, химических, биологических и психогенных факторов окружающей среды [6].

Другое определение данной категории дано в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 1994 «Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда». В нём подчеркивается, что «под моральным вредом понимаются нравственные или физические страдания, причинённые действиями (бездействием), посягающими на принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство личности, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна и т.п.) или нарушающими его личные неимущественные права (права на пользование своим именем, право авторства и другие неимущественные права в соответствии с законами об охране прав на результаты интеллектуальной деятельности) либо нарушающими имущественные права гражданина» [7].

Также, это можно определить как ухудшение состояния здоровья человека, что повлекло определенную степень утраты трудоспособности, возможно, в дальнейшем его смерть. Отрицательные изменения здоровья работника рассматривают как имущественные, так и неимущественные негативные последствия, эффективность устранения и сглаживания которых возможна только при комплексном применении норм и институтов различной правовой природы.

Обязательства из причинения вреда – это основное средство, призванное обеспечить возмещение имущественного вреда, полученного в результате противоправного воздействия на здоровье, причинения смерти гражданину. Но в этих источниках понятие морального вреда даётся применительно к гражданско-правовым отношениям.

В связи с этим, возникает пробел в трудовом законодательстве, заключающийся в отсутствии выработанного понятия морального вреда, а также закрепленного перечня ответственности за причинение морального вреда, в том случае, когда проявляется явное нарушение трудовых прав работника, включая в себя основные элементы трудовых правоотношений как: имущественный и личный неимущественный [6, с. 107].

Институт возмещения морального вреда в России пока не имеет укоренившейся основы. Поэтому проблемы, которые возникают в данной сфере, только в некоторой мере разрешаются правоприменительной практикой. Одной из наиболее сложных задач для судей является определение размера причитающейся компенсации: во-первых, законодатель

не предлагает четких критериев компенсации морального вреда (ставок) работнику, а во-вторых, субъектам правоприменения весьма затруднительно установить степень физических и нравственных страданий работника, повлекшие утрату трудоспособности. По мнению С. Е. Донцова и В. В. Глянцева, это является одной из причин невозможности точного установления объема утраты заработка [8, с. 51].

Однако надо отметить, что суды, несмотря на возникающие затруднения в данном вопросе, устанавливают степень физических и нравственных страданий от профессиональной деятельности работника путем получения компетентного медицинского заключения, выданного работнику, а также показаний свидетелей – близких родственников, от лиц, состоящих в дружественных отношениях. Так, в частности, сведения о здоровье могут быть получены от самого истца – работника непосредственно в судебном заседании. Важно учитывать качество жизни работника, которое было до и после получения физического или нравственного страдания от выполнения трудовой функции, так как это основание позволит понять насколько изменилось его психофизическое и эмоциональное состояния от полученных страданий, как это выражается в его субъективном восприятии [9, с. 103].

Выявление степени утраты профессиональной трудоспособности важно сопоставлять с учетом конкретных выполняемых трудовых действий, которые необходимо исполнить работнику в силу специфики выбранного занятия. Перед постановкой перед экспертами медико-социальной либо судебно-медицинской экспертизы вопроса об утрате профессиональной трудоспособности первоначально выясняется тот факт, характеризующий род деятельности гражданина, осуществляющего прежде трудовую функцию.

К сожалению, на данном этапе, положения по восстановлению последствий неблагоприятного и имущественного характера достигаются не в полной мере, это объясняется несовершенством системы определения утраты трудоспособности [8, с. 60].

Институт возмещения морального вреда часто встречается при исполнении обязательств работодателя пред работниками, которые осуществляли трудовую деятельность во вредных и опасных условиях труда.

Законодатель утвердил характеристику понятий «вредный труд» и «опасный труд» в статье 14 Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».

Под вредными условиями труда подразумеваются условия труда, при которых уровни воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов превышают уровни, установленные нормативами (гигиеническими нормативами) условий труда [4].

Опасные условия труда определяются как условия труда, при которых на работника воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, уровни воздействия которых в течение всего рабочего дня (смены) или его части способны создать угрозу жизни работника, а последствия воздействия данных факторов обуславливают высокий риск развития острого профессионального заболевания в период трудовой деятельности.

ТК, в свою очередь, определил в статье 209 понятие вредного и опасного производственных факторов. Первый фактор обуславливает приобретение заболевания работником, второй может привести к получению травмы.

Согласно с п.3 ст.8 Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» возмещение застрахованному морального вреда, которое было причинено в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием, осуществляется причинителем такого вреда [3].

Важно отметить, что Российская Федерация осуществляет мониторинг за количеством работников, осуществляющих трудовую деятельность во вредных и опасных условиях труда. На этот счет имеются статистические данные от Федеральной службы государственной статистики. Так, индекс производства по виду экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» по субъектам РФ по состоянию на 2016 год составил 102,5 %.

Удельный вес работников организаций, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда по добыче полезных ископаемых с 2017 г. по 2020 г. составил 55,1 %.

С 2017 года по 2020 год удельный вес работников, осуществляющих деятельность при добыче полезных ископаемых под воздействием шума, ультразвука воздушного, инфразвука, составил 32,2 %, в условиях вибрации (общей и локальной) – 12,5 %, при воздействии аэрозолей преимущественно фиброгенного действия – 12,1 %.

В период с 2017-2020 г. были разработаны программы реабилитации пострадавших работников в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания для более 359 тысяч человек.

Проанализируем судебную практику, отражающую применение вышеперечисленных норм законодательства и п. 2 ст. 1101 ГК РФ, регулирующий исчисление размера компенсации морального вреда, соответствующее требованиям разумности и справедливости.

Осуществляя трудовую деятельность в АО «Белорецкий металлургический комбинат», С.А.П. получил несколько профзаболеваний, с

различными степенями утраты трудоспособности. Далее, С. был установлен новый диагноз, который был сопутствующим в его ранее полученных заболеваниях. В результате была проведено хирургическое вмешательство, повлекшее образование тромбозов, последствием стала еще одна операция на позвоночник. Он предъявил иск к АО «БМК» о взыскании морального вреда в размере 10 миллионов рублей, так как он испытывает боли и принимает сильные обезболивающие препараты, у него нет полноценной возможности вести привычный образ жизни, который у него был до получения профессионального заболевания, также на иждивении у С. есть несовершеннолетние дети [12].

Суд взыскал с АО «БМК» в пользу С.А.П. 300000 рублей. Таким образом, становится неопределенным факт того, в связи с чем сумма возмещения морального вреда была уменьшена именно в 3 раза, а не на другую сумму, с чем связано начисление причитающейся суммы компенсации такому работнику, у которого фактически полностью отсутствует способность к труду.

Обратимся к еще одному примеру, который также характеризует уменьшение возмещения морального вреда. Так, гражданин К., на протяжении 5 лет и 6 месяцев, работал на автомобиле БелАЗ, в угольной промышленности. В результате чего, К. получил профессиональную двустороннюю нейросенсорную тугоухость умеренной степени снижения, вследствие длительного воздействия производственного шума превышающего предельно-допустимые значения, где эквивалентный уровень звука составляет от 70 дБА до 85 дБА при допустимом значении 80 дБА [13].

К. обратился в Абаканский городской суд с иском о взыскании компенсации морального вреда в размере 500000 рублей с АО «Угольная компания Разрез Степной». Суд удовлетворил требования К. частично, в размере 83386 рублей. Назначенная сумма была мотивирована путем исчисления среднемесячной заработной платы гражданина К., а также процента утраты профессиональной трудоспособности в виде 10 % (на основании заключения МСЭ), с учетом суммы единовременной страховой выплаты.

Однако представляется, что такая сумма существенно ущемляет права гражданина К., нарушает требование разумности и справедливости, так как ежедневно он испытывает повышенную физическую утомляемость, снижение памяти, головные боли, с сопровождающимися сжимающими болями в области сердца, что требует постоянного медикаментозного дорогостоящего лечения.

Данными примерами была проиллюстрирована проблема уменьшения начисления суммы возмещения морального вреда, которая, к сожалению, имеет распространенную практику в судах РФ, что в некоторой

мере свидетельствует об умалении прав работников, гарантированных трудовым законодательством.

К сожалению, вышеперечисленные тенденции уменьшения суммы возмещения морального вреда, приведенные из судебной практики, не являются исчерпывающими проблемами в современном трудовом праве. Существует и другая проблематика, связанная с реализацией ч.2 статьи 22 ТК РФ, регламентирующей обязанность работодателя на возмещение морального вреда, в связи с исполнением трудовых обязанностей работником, а также обеспечение компенсации морального вреда в соответствии с законодательством РФ. В тоже время, статья 21 ТК РФ закрепила право работника на своевременное получение возмещения вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей в порядке, установленном ТК РФ и федеральными законами.

В частности, приведем пример, в котором работодатель уклонился от выплаты причитающейся суммы морального вреда работнику, который осуществлял деятельность в угольной промышленности. Гражданин Г.С.А. состоял в трудовых отношениях с АО «Угольная Компания «Разрез Степной», в должности водителя БелАЗ, в период своей деятельности получил два профессиональных заболеваний, связанных с превышением предельно допустимого уровня вибрации [14].

Г. обратился в Черногогорский городской суд с иском к АО о возмещении морального вреда, в связи с полученным профзаболеванием, где требования Г. были справедливо удовлетворены и была назначена компенсация в сумме 370971 рубль.

Однако ответчик направил истцу ответ, содержащий предложение выплаты суммы компенсации морального вреда, причиненного профессиональным заболеванием, в течение трех месяцев равными частями, с момента подписания соглашения. По этой причине Г.С.А. справедливо не согласился с рассрочкой удовлетворения его требований и обратился в суд с иском о взыскании суммы морального вреда. Суд верно установил тот факт, что обязанность по выплате компенсации морального вреда не исполнена ответчиком (ни в части, ни в полном объеме), и ввиду этого было дополнительно взыскано 2000 рублей за возмещение морального вреда в связи с задержкой выплаты компенсации.

Впрочем, помимо перечисленного случая отклонения от исполнения норм трудового законодательства, есть и другие основания возмещения вреда, причиненного работнику, поводом которых послужили неправомерные действия самого работодателя, заключающиеся в несоответствующем обеспечении условий труда. Это проявляется в нарушении статьи 212 ТК РФ, которая возлагает обязанность на работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда. Одновременно с

положением приведенной статьи, у работника, согласно статье 219 ТК РФ закреплено право на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны труда.

В этом можно убедиться при рассмотрении следующего случая из судебной практики. Гражданин Ч. И.Е. обратился с иском в суд о взыскании возмещения морального вреда к АО «Учалинский горно-обогатительный комбинат» в размере миллиона рублей. Ч.И.Е. осуществлял трудовую деятельность на протяжении 15 лет и 4 месяцев в должности машиниста экскаватора, в итоге заключение МСЭ признало, что истец болен острым и хроническим профессиональным заболеванием [15].

В ходе судебного разбирательства, было выяснено, что комиссия по расследованию случая профзаболевания наличие вины Ч.И.Е. не обнаружила. Вместе с тем, стал известен тот факт, что причиной болезни истца послужили следующие обстоятельства: нарушения установленного режима труда и отдыха, несовершенства рабочих мест, конструктивных недостатков экскаватора.

Такое отклонение от трудовых норм допустил начальник известнякового карьера Сибайского филиала Акционерного общества «УГОК». Это было выражено в нарушении требований ст. 24 (требования к эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта), ст.25 (требования к условиям труда), ст. 27 (требования к условиям работы с источниками физических факторов воздействия на человека) Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» [5].

Разрешая спор, суд пришел к выводу, что между полученным негативным систематическим воздействию на организм Ч.И.Е. и неопровержимыми фактами нарушений норм санитарно-эпидемиологического характера со стороны работодателя возникла причинно-следственная связь, так как ответчик не обеспечил вышеуказанных условий безопасного труда.

Прокурор в своем заключении обратил внимание, что сумма причитающегося возмещения морального вреда не может составлять менее 500000 рублей, в тоже время представитель ответчика настаивал на сумме в 200000 рублей. В итоге, суд своим решением удовлетворил требования Ч.И.Е. частично и взыскал в пользу истца в счет компенсации морального вреда 450 000 рублей.

Подводя итоги, можно сказать, что в современном трудовом законодательстве есть некоторые пробелы, которые необходимо исправить путем принятия поправок, определяющих помимо существующих оснований исчисления суммы возмещения морального вреда, путем включения новых

критериев, таких как учет: продолжительности осуществления трудовой деятельности работника во вредных и опасных условиях, наличия одного и более профессиональных заболеваний, факта неисполнения требований трудовых норм самим работодателем, нахождения на иждивении у работника несовершеннолетних, лиц преклонного возраста, других лиц, которые самостоятельно не могут осуществлять за собой полноценный уход.

Анализируя приведенную практику, важно отметить, что суды РФ, в большинстве случаев, присуждают сумму возмещения морального вреда более 13000 рублей работникам, осуществляющих трудовую деятельность во вредных и опасных условиях труда. Это свидетельствует о том, что, несмотря на имеющееся несовершенство в ТК РФ, правоприменитель действует в соблюдении интересов работника, так как такие споры затрагивают конституционные права человека и гражданина, и суд не вправе нарушать основной закон государства, определяющий высшей ценностью права и свободы человека и гражданина.

Список литературы

[1] Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ: (ред. от 30.04.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.05.2021) // Собрание законодательства РФ. – 2002. № 1. ст. 3.

[2] Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 27.12.2019, с изм. от 28.04.2020). // Собрание законодательства РФ. – 1996. № 5. Ст. 410.

[3] «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ. // Собрание законодательства РФ. – 1998. № 31. Ст. 3803.

[4] О специальной оценке условий труда: Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156555/. (дата обращения: 02.05.2021).

[5] О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения: Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1999. № 14. Ст. 1650.

[6] Об утверждении Правил определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека: Постановление Правительства РФ от 17.08.2007 № 522 (ред. от 17.11.2011). [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_70563/. (дата обращения: 02.05.2021).

[7] Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.1994 № 10 (ред. от 06.02.2007). [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5677/. (дата обращения: 02.05.2021).

[8] Болдырев В.А. Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина: учебное пособие: Омск: Омская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации. / В.А. Болдырев. – 2006. 108 с.

[9] Карабанов С.С. Некоторые проблемы доказывания факта претерпевания нравственных или физических страданий при рассмотрении судами дел о защите трудовых прав работников. / С.С. Карабанов. – М: Издательство «Перо», 2014. 108-114 с.

[10] Савин С.В. Правовое регулирование возмещения морального вреда, причинённого работнику. / С.В. Савин. // Королёв: Право и государство: теория и практика. – 2017. № 11(155). 106-111 с.

[11] Кодекс законов о труде Российской Федерации (утв. ВС РСФСР 09.12.1971) (ред. от 10.07.2001, с изм. от 24.01.2002). // Ведомости ВС РСФСР. – 1971. № 50. ст. 1007. Документ утратил силу.

[12] Решение Белорецкого межрайонного суда Республики Башкортостан от 25 мая 2018 года. [Электронный ресурс]. – URL: Решение № 2-1072/2018 2-1072/2018 ~ М-960/2018 М-960/2018 от 25 мая 2018 г. по делу № 2-1072/2018 :: СудАкт.ру (sudact.ru). (дата обращения: 06.06.2021).

[13] Решение Абаканского городского суда Республики Хакасия от 28.07.2020. [Электронный ресурс]. – URL: Решение № 2-3350/2020 2-3350/2020~М-2711/2020 М-2711/2020 от 28 июля 2020 г. по делу № 2-3350/2020 :: СудАкт.ру (sudact.ru). (дата обращения: 06.06.2021).

[14] Решение Черногорского городского суда Республики Хакасия от 25.05.2020. [Электронный ресурс]. – URL: Решение № 2-801/2020 2-801/2020~М-573/2020 М-573/2020 от 25 мая 2020 г. по делу № 2-801/2020 :: СудАкт.ру (sudact.ru). (дата обращения: 06.06.2021).

[15] Решение Сибайского городского суда Республики Башкортостан от 19.05. 2020 года. [Электронный ресурс]. – URL: Решение № 2-306/2020 2-306/2020~М-187/2020 М-187/2020 от 19 мая 2020 г. по делу № 2-306/2020 :: СудАкт.ру (sudact.ru). (дата обращения: 06.06.2021).

Bibliography (Transliterated)

[1] Labor Code of the Russian Federation dated 30.12.2001 No. 197-FZ: (as amended on 30.04.2021) (as amended and supplemented, entered into force on 01.05.2021) // Collected Legislation of the Russian Federation. – 2002. No. 1. Art. 3.

[2] The Civil Code of the Russian Federation (part two) dated 26.01.1996 No. 14-FZ (as amended on 27.12.2019, as amended on 28.04.2020). // Collected Legislation of the Russian Federation. – 1996. No. 5. Art. 410.

[3] "On compulsory social insurance against industrial accidents and occupational diseases" Federal Law of July 24, 1998 No. 125-FZ. // Collected Legislation of the Russian Federation. – 1998. No. 31. Art. 3803.

[4] On the special assessment of working conditions: Federal Law dated 28.12.2013 No. 426-FZ. [Electronic resource]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156555/. (date of access: 02.05.2021).

[5] On the sanitary and epidemiological well-being of the population: Federal Law of March 30, 1999 N 52-FZ // Collected Legislation of the Russian Federation. – 1999. No. 14. Art. 1650.

[6] On the approval of the Rules for determining the severity of harm caused to human health: Decree of the Government of the Russian Federation of August 17, 2007 No. 522 (as amended on November 17, 2011). [Electronic resource]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_70563/. (date of access: 02.05.2021).

[7] Some issues of application of the legislation on compensation for moral harm: Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation of 20.12.1994 No. 10 (as amended on 06.02.2007). [Electronic resource]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5677/. (date of access: 02.05.2021).

[8] Boldyrev V.A. Compensation for harm caused to the life and health of a citizen: study guide: Omsk: Omsk Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation. / V.A. Boldyrev. – 2006. 108 p.

[9] Karabanov S.S. Some problems of proving the fact of experiencing mental or physical suffering when the courts are considering cases to protect the labor rights of workers. / S.S. Karabanov. – M: Publishing house "Pero", 2014. 108-114 p.

[10] Savin S.V. Legal regulation of compensation for moral damage caused to an employee. / S.V. Savin. // Korolev: Law and state: theory and practice. – 2017. No. 11 (155). 106-111 p.

[11] The Code of Labor Laws of the Russian Federation (approved by the Supreme Council of the RSFSR on 09.12.1971) (revised on 10.07.2001, as amended on 24.01.2002). // Bulletin of the RSFSR Armed Forces. – 1971. No. 50. Art. 1007. The document is no longer valid.

[12] Decision of the Beloretsk Interdistrict Court of the Republic of Bashkortostan dated May 25, 2018. [Electronic resource]. – URL: Decision No. 2-1072 / 2018 2-1072 / 2018 ~ M-960/2018 M-960/2018 dated May 25, 2018 in case No. 2-1072 / 2018 :: SudAkt.ru (sudact.ru) ... (date of access: 06.06.2021).

[13] Decision of the Abakan City Court of the Republic of Khakassia dated 07.28.2020. [Electronic resource]. – URL: Decision No. 2-3350 / 2020 2-3350 / 2020 ~ М-2711/2020 М-2711/2020 of July 28, 2020 in case No. 2-3350 / 2020 :: Sudakt.ru (sudact.ru) ... (date of access: 06.06.2021).

[14] Decision of the Chernogorsk City Court of the Republic of Khakassia dated 25.05.2020. [Electronic resource]. – URL: Decision No. 2-801 / 2020 2-801 / 2020 ~ М-573/2020 М-573/2020 dated May 25, 2020 in case No. 2-801 / 2020 :: Sudakt.ru (sudact.ru) ... (date of access: 06.06.2021).

[15] Decision of the Sibai City Court of the Republic of Bashkortostan dated 19.05. 2020. [Electronic resource]. – URL: Decision No. 2-306 / 2020 2-306 / 2020 ~ М-187/2020 М-187/2020 dated May 19, 2020 in case No. 2-306 / 2020 :: SudAkt.ru (sudact.ru) ... (date of access: 06.06.2021).

© О.Э. Нигматуллина, 2021

Поступила в редакцию 24.05.2021

Принята к публикации 05.06.2021

Для цитирования:

Нигматуллина О.Э.. К вопросу о возмещении морального вреда в отношении работников, осуществляющих трудовую деятельность во вредных и опасных условиях труда // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 6-1(8). С. 115-126. URL: <https://ip-journal.ru/>